

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. **Togayev Islom.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика» Навоийский государственный горно-технологический университет.
2. **Togaymurodov San'at.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика» Навоийский государственный горно-технологический университет.
3. **Roziqov Jamshid.** Студент кафедры «Электроэнергетика» Навоийский государственный горно-технологический университет.

Аннотация. Despite many years of efforts by the electric power industry, icy accidents in the electrical networks of many energy systems are still among the most severe and periodically disrupt the power supply of the regions. They are caused by natural phenomena - deposits of ice, hoarfrost, sleet on wires and cables of overhead power lines (BJI) in combination with wind loads that can cause

Annotation. In our age of continuous rise in prices and shortage of energy resources, alternative sources of energy, which are solar collectors, are becoming increasingly popular among the population. They are increasingly used by man, both for heating private houses, and for the most part, for heating water. The most important factor that predetermined the use of solar collectors for our everyday life is that it turns out to be very economically profitable. So the efficiency of such modern devices is very high, and is about 80-95%. At the same time, we will make a reservation that solar panels have an efficiency of only about 15-30%. For your

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

term of operation, the solar collector installed by you in your house will repeatedly cover all the costs of its purchase, installation and operation.

Ключевые слова: Мониторинг воздушных линий электропередач, ремонтно-восстановительные мероприятия, инструментальных методов, температуры окружающего воздуха.

Key words: Monitoring of overhead power lines, repair and restoration measures, instrumental methods, ambient temperature.

Использование системы мониторинга ЛЭП позволяет анализировать состояние объектов, определять их координаты, контролировать паводковую обстановку, которая может повлиять на устойчивость ЛЭП, а также фиксировать возгорания, несанкционированную деятельность в охранных зонах объектов. При помощи данных технологий можно восстановить или создать ортофотоплан (цифровое трансформированное изображение местности или объекта) и цифровую 3D-модель местности, определить несоответствия состояния сетей требованиям нормативно-технической документации. Мониторинг воздушных линий используют в крупных электrorаспределительных компаниях с протяженными сетями электропередач. Кроме того, среди ключевых потребителей можно выделить крупные электrorаспределительные российские компании, предприятия ТЭК, а также службы эксплуатации и развития инфраструктуры предприятий.

Внедрение решения повышает надежность эксплуатации энергосетей, соответственно, и качество энергообеспечения потребителей за счет

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

оперативности определения причин аварий. Кроме того, мониторинг воздушных линий электропередач дает возможность прогнозировать состояние объектов и точнее планировать ремонтно-восстановительные мероприятия. Система позволяет сократить время на проведение оценки технического состояния объектов относительно стандартных визуальных и инструментальных методов в среднем на 30-50%, а также сокращает время разработки отчетной и проектной документации на 10-20%.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Система позволяет контролировать следующие параметры ЛЭП: 1. Температура провода; 2. Угол провеса провода; 3. Место обрыва провода 4. Вибрация провода; 5. Действующее значение тока; Система открыта для интеграции различных датчиков, например для: 1. Определение замыкания на землю; 2. Температуры и влажности воздуха; Выгоды от использования системы: 1. Повышение надежность эксплуатации ЛЭП; 2. Предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций в энергосистеме и как результат снижение убытков экономики страны от ЧС; 3. Уменьшить затраты на содержание и эксплуатацию ЛЭП (за счет предотвращения ЧС, быстрого обнаружения мест обрыва).

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Система мониторинга воздушных линий предназначена для сбора данных о гололёдных и ветровых нагрузках на ВЛ. А также о погодных условиях в районе постов. Телеметрическая система построена в виде сети с одним терминальным узлом, подключенным к ПК и удаленными узлами сбора данных с датчиков. В качестве средства передачи данных используется сотовая связь. Каждый удаленный узел с заданным периодом выходит в сеть GSM и передает данные собранные с датчиков. Терминальный узел постоянно находится в режиме приема и регистрирует данные по мере прихода их с удаленных объектов.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Основное предназначение системы – отслеживание изменение погодной обстановки в режиме on-line. Это необходимо для своевременного реагирования на эти изменения, а также для проведения плавки. Зимой быстро осмотреть линию практически невозможно из-за занесённых дорог. В этом случае плавки производятся по системе мониторинга. Наличие архива позволяет производить анализ собранной информации, выявлять самые неблагоприятные погодные условия, делать выводы по проделанной работе, исправлять ошибки, развивать систему. Архив доступен диспетчеру и другому персоналу в графической форме.

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Интенсивность образования гололедно-изморозевых отложений зависит от скорости ветра, температуры окружающего воздуха, от рельефа местности и расположения проводов к направлению ветра. Наибольшие отложения отмечаются на возвышенных участках трассы линий, там, где выше скорость ветра, ниже температура. Определение расчётных условий по ветру и гололеду должно производиться на основании соответствующих карт климатического районирования территории РФ с уточнением при необходимости их параметров. При неблагоприятных погодных условиях проведение плавков является единственным действенным способом борьбы с образованием гололеда на воздушных линиях передач. При этом эффективность данного способа напрямую зависит от своевременного обнаружения обледенения и принятия оптимального решения по параметрам плавки и выбора ЛЭП.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Для этого наряду с традиционными способами обнаружения гололедообразования, необходимо применять автоматизированные системы управления плавкой гололеда, позволяющие по совокупности принятых данных определять не только силу тока необходимую для рациональной плавки, но последовательность линий электропередач в соответствии со степенью обледенения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Dixon J. et. al., Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review, Proc. IEEE, VOL 93 №12: pp.2144–2164.
2. Miller T.J.E., Reactive Power Control in Electric Systems, Wiley, 1982 pp.1019
3. Zhelezko Yu.S. Principles of regulation of electricity losses in electrical networks and software for calculation. - Power plants, 2001, No. 1. 9, p. 33
4. Savina N.V., Myasoedov Yu.V. V. Systematic studies of power losses during the operation of distribution electrical networks // Bulletin of ISTU. 2012. No. 1 (60). pp. 142–148.
5. Siruk S.A., Kosharnaya Yu.V. V., Evgrafov S.A. and others. Influence of sub-subscriber load on the level of electricity losses in the networks of power supply organizations. // Industrial Energy. 2010. No. 8. pp. 9-15.

